

FOLKLOR ASARLARIDAGI MIFOLOGIK OBRAZLAR TAHLILI

Asadov Asadbek Murodjon o'g'li

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17395485>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 15-oktabr 2025 yil

Ma'qullandi: 19-oktabr 2025 yil

Nashr qilindi: 20-oktabr 2025 yil

KEY WORDS

Folklor, mifologik obraz, mifonim, teonim, demononim, pari, ajdaho, Qaqnus, Samandar, Xumo, Ko'hi Qof, mifologiya, afsona, xalq og'zaki ijodi.

Folklorshunoslik fani tilshunoslik, xususan onomastika sohasiga yaqin bo'lib, unda qadimgi insonlarning dastlabki, mifologik qarashlari va e'tiqodlari asosida shakllangan mifik obrazlarning nomlari o'rganiladi. Bu sohada mifik obrazlarni ifodalovchi tushuncha va atamalar quyidagicha tasniflanadi: mifga oid nomlar — “mifonimlar”; tangri va xudolar nomlari — “teonimlar” (masalan, Mira, Hurmuz); demonologik qahramonlar nomlari — “demononimlar” (shayton, pari, dev, jin kabi); afsonaviy qahramonlar nomlari — “mifoantroponimlar” (Xizr, Jamshid (Yima), Kayumars, Odami Od kabi); mifga bog'liq joy nomlari — “mifotoponimlar” (Ko'hi Qof, Bog'i Eram kabi); hayvon shaklidagi mifologik jonzotlar nomlari — “mifozoonimlar” (ajdar kabi); qush shaklidagi mifologik mavjudotlar nomlari — “mifoornitonimlar” (Semurg', Humo, Anqo, Jestirnoq, Samandar kabi); shuningdek, afsonaviy o'simlik nomlari — “mifofitonimlar” (mehrigiyo kabi) kabi turli atamalar ostida birlashtiriladi. Masalan, yalmog'iz, ajdar, ajina kabi bir qator mifonimlar so'z, tushuncha va obrazlar paradigmasini tashkil qiladi.¹

Mifologik obrazlar – xalq, og'zaki badiiy ijodiyoti, yozma adabiyot va san'at asarlaridagi mifologik negizga ega bo'lgan asotiriy personajlar. Mifologik obrazlar muayyan voqea hodisaning jonlantirilgan timsoliy ifodasi bo'lib, voqelikning mohiyatini metaforik, ramziy va istoraviy holatda o'ziga ko'chiradi va uning shakli tajassumi hisoblanadi.²

Mifologik obrazlar ibtidoiy badiiy uydirma-fantaziya mahsuli bo'lib, koinot, tabiat va jamiyatdagi turli-tuman hodisalar, qadimiy odam tasavvurida mavjud bo'lgan g'ayrioddiy kuchlarning kelib chiqish sabablarini izohlashga xizmat qilgan. Badiiy tafakkur shakllangach, qad. mifologiyannig tarkibiy qismi sanalgan asotiriy obrazlar adabiyot va san'atga ko'chgan. O'zbek mumtoz adabiyoti namoyandalarining asarlari, „Alpomish“, „Kuntug'mish“, „Rustamxon“ hamda „Go'ro'g'li“ turkumiga mansub dostonlar, o'zbek xalq, afsonalari va

¹ Суперанская А. В. Общая теория имени собственного. – Москва: Наука, 1973. – 215-бет.

² O'zME. Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil

ertaklaridagi Mifologik obrazlar shular jumlasidandir. Folklor va yozma adabiyotdagi Mifologik obrazlar badiiy talqinning to'laqonli chiqishi hamda poetik tafakkurning keng qamrovliligini ko'rsatish vazifasini bajaradi.

O'zbek folklorida „Avesto“ asotirlariga aloqador Kayumars, Anaxita, Axriman, dev, pari, ajdar; suv kulti bilan bog'liq Hubbi, Sust xotin, Suv xotin, Chala xotin; shamol „piri“ si-fatida tasavvur qilingan Haydar, Yalli momo, Yalang'och ota, Choymomo; xalq taqvimiga aloqador Ayamajuz, Aziz momo, AhmanDahman; momaqaldirok, va chaqmoq „egasi“ Guldur momo; afsonaviy paxdavonlar sifatida tasvirlanuvchi Odami Od, Olang'asar, Doroko'z; yovuz kuchlar haqidagi qarashlarni o'zida ifoda etgan alvasti, yalmog'iz kabi kuppina Mifologik obrazlar mavjud.

Isajon Sulton hikoyalarida ham miflarni ko'rishimiz mumkin. Isajon Sultonning mifologik obrazlar qatnashgan hikoyalariga „Manzil“, „Bog'i Eram“, „Ozor“, „Farishta“, „Orif“, „Uzuk“, „Bir tomosha tarixi“, „Xazinabon“ kabi asarlarni kiritish mumkin.

Ma'lumki, miflar ajdodlarimizning ibtidoiy tushunchasiga ko'ra shakllantirilgan hikoyalardir. Unda olam, odam, koinot, borliq paydo bo'lishi hamda ularning tarixiy asoslari saqlanadi. Yozuvchining yuqoridagi hikoyalarida mifologik obrazlarning ayrimlarini ko'rish mumkin, ular hikoya kompozitsiyasi uchun ma'lum poetik vazifani bajargan. Masalan, adibning „Manzil“ hikoyasida bir nechta mifologik obrazlar yaratilgan. *„Yana ancha yo'l bosganimizdan keyin tog'lar bilan o'ralgan bir vodiya kirib bordik. Ko'llari shishaday tiniq, odamlari g'oyat go'zal edi. Keyin bilsak, bu yurtning oti Ko'hi Qof, bular esa odamzod emas, parilar ekanlar“*. Xalq tasavvurida parilar yashaydigan tog' bo'lgan. Bu ularning yurti hisoblangan. Tog'ning nomi Ko'hi Qof deb atalgan. *„... parilar ham „narigi dunyo“ vakillari, ikki olam ilohachisi vazifasini o'taydilar. Chunonchi, xalq tasavvurida parilar mamlakati Ko'hi Qof ham „narigi dunyo“ deb hisoblangan“*. Ko'hi Qofga borgan odam tirik qaytmagan. Hikoya qahramonlari ancha yo'l bosganidan so'ng parilar mamlakatiga kelib qoladi. Parilar hikoya qahramonlarini qay manzilga borishini eshitib, ularni yo'ldan qaytarmoqchi bo'ladi. Ularning ko'pgina sheriklari parilarga oshiq bo'lib, u yerda qolib ketadi. Bu hikoyani o'qir ekanmiz, undagi ayrim voqealar Alisher Navoiyning „Lison ut-tayr“ dostoni voqealarini esga soladi. Undagi qushlar ham, asardagi manzil ham tasavvufiy obrazlar edi. Hikoya qahramonlari ko'p qiyinchiliklardan o'tib, Tilsim tog'iga yetib oladi. Bu tog' billurdan bo'lib, uning har bir qopqosida shu manzilgacha yetib kelgan odamlarning ismlari bitilgan edi. Qahramonlarimiz bu tog' haqida boshqacha fikrda edilar. Hikoyadagi Tilsim tog'ini ham mifologik obraz deyish mumkin. Hikoyada yosh bola Abdullajon obrazi bo'lib, u qayerga ketayotganini ham bilmasdi, qolganlar xazina ilinjida borardi. Bu hikoyada adib mifologik obrazlarni qo'llab, insondagi nafsning yomon oqibatlari, uning orqasidan quvishning foydasiz ekanligini ochib bergan.

Ajdaholar haqidagi rivoyatlar (Dragon lore)³

Ajdaholar haqida hikoyalar juda qadimiy bo'lib, ularni izlab, rivojlanishini kuzatish oson emas. Buning sababi – ularning boshqa afsonaviy mavjudotlar bilan aralashib ketganidir. Masalan, Andromeda yoki Hesioneni yutmoqchi bo'lgan dengiz maxluqlari haqidagi hikoyalar Avliyo Jorj (St. George) tomonidan malika qutqarilishi haqidagi rivoyatlarga o'xshaydi.

Ajdaholar haqidagi hikoyalar turli janrlarda uchraydi:

Avliyolar hayotidagi rivoyatlar (masalan, Avliyo Jorj yoki Marta haqida);

Qadimiy yunon rivoyatlari (Persey yoki Yason sarguzashtlari);

Ritsarlik romanlari (Tristan haqida);

Adabiy asarlar (masalan, Ariostoning Angelikani qutqarish haqidagi she'ri).

³ Juliette Vood, *Fantastic Creatures in Mythology and Folklore: From Medieval Times to the Present Day* (London: Bloomsbury Academic, 2018), 155-bet.

Ajdaholar odatda kuchli va dahshatli bo'lsa-da, inson qahramonlari ularni yengishga muvaffaq bo'ladilar. XVIII asr boshida yozib olingan bir hikoyada zaharli ilon yoki ajdaho chorvani o'ldiradi. Uni yo'q qilganga mukofot beriladi. Jasur bir yigit ajdahoni o'ldirib, shuhrat va yer egasiga aylanadi. Bu voqea Gloster yaqinidagi St. Mary's Priory cherkovida topilgan qadimiy haykal bilan bog'lanadi, u yengilgan ajdahoni ifodalaydi, deyishadi. XII asr yozuvchisi Valter Map o'zining "De Nugis Curialium" kitobida bir rohib haqidagi hikoyani yozgan. Rohib kichkina ilonga achinib, unga sut beradi. Ilon har kuni keladi va o'sib, ulkan ajdahoga aylanadi. Nihoyat, bir avliyo kelib, uni o'ldiradi. "Lambton qurt" haqidagi ingliz afsonasida ham shunga o'xshash voqea bor. Bir yigit tutilgan maxluqni quduqqa tashlaydi, u yillar o'tib, dahshatli ajdahoga aylanadi. Yigit pichoqlar bilan qoplangan zirh kiyib, uni o'ldiradi. Ammo jodugar unga yordam evaziga otasini so'raydi. Yigit rozi bo'lmaydi va bu qaror oilasiga la'nat olib keladi. Rim yozuvchisi Apuley (mil. 124–170 yillar) o'zining "Metamorfozalar" asarida ajdahoning g'aroyib shaklini yozadi: u mehribon qariya qiyofasiga kirib, odatda yosh yigitlarni aldaydi va ularni yutib yuboradi. Renessans davr rassomlari Luka Signorelli va Vittore Karpacho Avliyo Jorj rivoyatini chizishgan — ular ajdahoni o'z qurbonlarining jasadlari orasida tasvirlagan. Ba'zan esa ajdaho o'lgach ham g'alaba qozonadi. Masalan, Tristan ajdaho zaharidan zaharlanadi, Beovulf esa ajdahoni o'ldirgach, uning zaharidan o'ladi. Tor xudosi ham yirtqich ilonni o'ldirgach, o'zi ham uning zaharidan nobud bo'ladi. Ba'zi ajdaholar o'limidan keyin ham kulgili tarzda yengiladi. Masalan, Lyminsterdagi Knukker degan ajdaho yomon pishirilgan pirogni yeyib o'ladi. Somersetdagi Gurt Vorm esa yog'och o'rniga adashib chopib tashlangan ajdaho edi. 1685-yilda yozilgan "Vantley ajdahosi" haqidagi hikoya kulgili ruhda yozilgan: qahramon pichoqli zirh kiyib, ajdahoni orqasidan tepib o'ldiradi. Bu hikoya keyinchalik bolalar uchun qayta yozilgan. Ajdaholar ko'pincha suv bilan bog'liq bo'lgan joylarda yashaydi — botqoqlik, quduq yoki daryo bo'yida. Masalan, Shotlandiyada bir quduq yonida yashagan ajdaho to'qqizta qizni o'ldiradi, oxirida yigit uni o'ldirib, shu joy "Martinstoun" deb ataladi. O'rta asrlarda chizilgan xaritalarda ajdaholar dunyoning chekka joylariga joylashtirilgan: masalan, Xereford xaritasida Shri-Lanka yaqinida olov purkaydigan ajdaholar bor, venetsiyalik dengiz xaritalarida esa janubiy dengizlarda uchuvchi ajdaholar va dengiz maxluqlari chizilgan. Ajdaholar odatda chekka, yovvoyi joylarda yashaydi — tog'larda, g'orlarda, sahrolarda. Ular chegaralar ramzidir: tabiat bilan inson, ezgulik bilan yovuzlik o'rtasidagi chegarani bildiradi. Xristian afsonalarida esa avliyolar ajdahoni o'ldirib, paganizm (butparastlik) ustidan g'alaba qozonish ramzi sifatida ko'rsatiladi. Shu orqali yovvoyi, xavfli joylar sivilizatsiya markaziga aylanganini ifodalaydi.

Turkiy xalqlar mifologiyasi hamda og'zaki ijodida, mumtoz yozma adabiyotda va bugungi jonli so'zlashuv tilida bir qator afsonaviy qushlarning nomlari uchraydi. Bu kabi afsonaviy personajlar, asosan ramzi ma'no kasb etadi. Ularni o'z ma'nosida tushunish, o'rin kelganda qo'llash uchun, dastavval, ana shu afsonaviy qushlar haqida muayyan tasavvurga ega bo'lish lozim.

Sirojiddin Mahmud Sidqiy tomonidan tarjima qilinib, chop etilgan "Ajoyibot ul-mahluqot" asarida bir qator afsonaviy qushlar haqida qiziqarli ma'lumotlar bor. Jumladan, Qaqnus borasida quyidagilarni o'qiymiz: Qaqnus Hindiston orollarida yashaydigan bir qush emish. U ming yilgacha umr ko'rar ekan. O'limi yaqinlashganini sezsa, motam tutib, o'tin to'plar, boshqa qushlar atrofida parvona bo'lar ekan. So'ngra to'plagan o'tini ustiga chiqib sayrar va qanot qoqar emish. Tumshug'idagi behisob teshiklardan va qanotidan o't chiqib, o'tinga tushar, ko'p o'tmay o'zi ham kulga aylanarmish. Kuldan esa yangi tuxum va bu tuxumdan yosh qaqnus paydo bo'larkan. Kuy va arg'anun (organ) musiqa asbobi uning ovozigaga taqlidan kashf etilgan emish. Turk asotirlariga ko'ra, qaqnus bu qushning tumshug'idan uch yuz oltimish teshikdan turli ovozlarni chiqadi. Qushlar bu saslarni eshitib, unga yaqinlashadilar, u esa tutib olib ularni hotirjam yeydi. Patlari rangdor, go'zal, ming yil yashaydi. Qaqnus o'limi yaqinlashsa, uya

yasaydi, u yerda yotib sayraydi. Keyin qanotlarini shu qadar kuchli silkitadiki, ulardan cho'g'lar sachrab, uyasini yondirib yuboradi. O'zi ham yonadi. Kulidan tuxum bino bo'ladi, undan bolasi chiqadi.

Turkiy mifologiyada Xumo doimo yuksakda bo'ladigan, yerga qo'nmaydigan bir qush sifatida gavdalanadi. Bu qush osmonda yashaydi va osmonda tuxum qo'yadi. Bu tuxum to yerga tushguncha ichidan bola chiqib, yana osmonga uchadi. Yerga qo'nmaydigan bu qushning oyog'i yo'q, Hindiston, Chin, Qipchoq osmonlarida yashaydi. Boshqa bir afsonaga ko'ra, chumchuqdan kattaroq, yerga ham qo'nadi. Bir zamonda davlat boshi saylamoqchi bo'lganlar. Bu qush odam ko'p to'plangan yerda uchirilgan. U kimning boshiga qo'nsa, uni davlat boshi qilib saylamoqchi bo'lganlar. Qush borib bir odamning boshiga qo'ngan, uni podsho qilganlar. Shu sababli Xumo "davlat qushi" ham deyiladi. Xumoni topib, atay o'ldirgan kimsa qirq kunda o'ladi. Xumo qushi qadimgi ertak va afsonalarda ham ko'p tilga olinadi. Uni "Jannat qushi" deb ataganlar. Ba'zi ma'lumotlarga ko'ra, u go'yo suyaklar bilan ovqatlangan, kimning boshiga soyasi tushsa, o'sha odam davlat va saltanatga erishgan. O'zbek ertaklarida uni "Baxt qushi" deb ham yuritiladi. "Boshiga baxt qushi qo'nibdi" degan ibora bugungi kunda ham tez-tez eshitiladi. U kutilmaganda baxt va saodatga erishgan kishiga nisbatan majoziy ma'noda qo'llaniladi. Turkiy mifologiyada Samandar - "o'tga yonmaydigan yoki otashda yashaydigan, tulkidan kichik bir hayvon" sifatida tasvirlanadi. Ba'zi manbalarda u "kalamushdan kattaroq, dumi uzun" mavjudot deb qayd etiladi. Yana boshqa rivoyatlarda "Hindistonda yashaydigan, olovda yonmaydigan qush" deb ham aytiladi. Afsonalarga ko'ra, u olovdan chiqqan paytda tutib olinib, yungidan gazmol yasalsa, bu gazmol ham olovda yonmaydi. Ammo ayrim rivoyatlarda "Samandar olovdan chiqsa, o'ladi" deb ham aytiladi. Demak, Samandar haqidagi tasavvurlar turlicha. Ba'zi manbalarda u "kalta, kesaksimon hayvon" yoki "dev" sifatida tasvirlansa, boshqa joylarda "qushga o'xshash mavjudot" deb aytiladi. Ko'p hollarda esa u Qaqnus bilan aralashtirib yuboriladi.

"G'iyos ul-lug'at"⁴ asarida Samandar quyidagicha tariflanadi: "Katta sichqon yoki kalamush singari hayvondir. Otashkada (zardushtiylarning olovga sig'inadigan ibodatxonasi) ichida paydo bo'ladi, olovdan chiqqan zahoti o'ladi. Ba'zilar esa uni olovda yonmaydigan qanotli bir jonivor deb yozganlar." 1973-yilda Bokuda chop etilgan "Qadimiy afsonalar" kitobida esa Samandar haqida quyidagicha yozilgan: "Samandar go'yo qorli-muzli o'lkalarda yashaydigan afsonaviy 'qor qushi'dir. Bu qushning tumshug'i po'latdan, qanotlari esa chaqmoq toshdandir. Samandar qushi ikkita bola ochadi. Bolalari bir kunning o'zidayoq qanot chiqarib, uchishga tayyor bo'ladi. Bundan quvonib ketgan Samandar tumshug'ini qanotiga uradi, shunda olov chiqib, o'zi ham kulga aylanadi." Eng mashhur tasvirlardan biri — Samandarning olovda yonmasligi haqidagi e'tiqoddur. Shu sababli u ko'plab rivoyatlar, xalq og'zaki ijodi namunalarida va shoirlar ijodida sabr, matonat, poklik yoki o'lmaslik timsoli sifatida majoziy ma'noda ishlatiladi. Bir qadimiy rivoyatda aytilishicha, Samandarning terisidan salla tikilib, bir podshoga sovg'a qilingan. Har safar salla kir bo'lsa, uni olovga solganlarida, u yonmay, balki yana oppoq va toza holga kelgan ekan.

Xulosa: Mifologik obrazlar xalqning qadimiy dunyoqarashi, diniy e'tiqodi va ijtimoiy hayotidagi tushunchalarni badiiy shaklda aks ettiruvchi ramzli timsollardir. Ular dastlab tabiat hodisalarini izohlash maqsadida yaratilgan bo'lsa-da, vaqt o'tishi bilan xalq og'zaki ijodi, epos va yozma adabiyotda chuqur badiiy ma'no kasb etgan. Xalq tasavvuridagi Qaqnus, Xumo va Samandar kabi afsonaviy qushlar esa qayta tirilish, baxt, poklik va abadiy hayot ramzi sifatida talqin etiladi. Ular o'zbek xalqining ezgulikka ishonchi, sabr va matonatga sadoqatini ifodalaydi.

⁴ Muhammad G'iyosuddin *«G'iyos ul-lug'at»* asari

Shunday qilib, mifologik obrazlarning o'rganilishi nafaqat adabiy tahlil, balki xalq tafakkuri, milliy ruh va madaniy merosni chuqur anglash uchun ham muhim ilmiy ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Juliette Vood, Fantastic Creatures in Mythology and Folklore: From Medieval Times to the Present Day (London: Bloomsbury Academic, 2018), 155-bet.
2. I.Sulton. Hikoyalar. I jild. – Toshkent: G'afur G'ulom NIMU, 2017. 42-bet.
3. Jumaniyozov Bahromboy. O'zbek xalq eposida yalmog'iz obrazi. Fil.fan.nom. ...diss.avtoref. – Toshkent, 1996. 21-bet
4. Afzalov M. I. O'zbek xalq ertaklari haqida. – Toshkent: Fan, 1964.
5. Jumayeva S. Xalq ertaklarida obrazlar talqini. –T.: Fan, 2012. –90 b.
6. O'zME. Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil

